

I vantaggi di un sistema agroforestale silvoarabile e i supporti disponibili in Irlanda

www.af4eu.eu

Sistema agroforestale silvoarabile (Foto: Teagasc)
Coltura orticola variegata con *Salix* spp. Shelterbelt

Nel clima temperato dell'Irlanda, la successione naturale modella gli ecosistemi, migliorando la profondità del suolo, la materia organica e la biodiversità. L'orticoltura tradizionale si concentra sulle colture annuali, che prosperano in successione precoce dopo il pascolo o la coltivazione. La salute del suolo passa da batterica dominante nelle prime fasi a ricca di funghi negli ecosistemi maturi, migliorando il ciclo dei nutrienti e la crescita delle piante. L'integrazione di alberi e arbusti come il nocciolo (*Corylus avellana*) e il prugnolo (*Prunus spinosa*) nell'orticoltura migliora la salute del suolo, la biodiversità e la produttività.

La creazione di un sistema agroforestale silvoarabile richiede la valutazione del suolo, del clima e della topografia. Un progetto ben pianificato bilancia la produzione alimentare, il legname e i servizi ecosistemici come il riparo dal vento, il controllo dell'erosione e la biodiversità. Mentre gli alberi competono per le risorse locali, una corretta gestione degli alberi attraverso la potatura, la ceduzione e la cimatura riduce al minimo la concorrenza. L'allevamento a spalliera ottimizza lo spazio per gli alberi da frutto, mentre le specie cedue come il salice (*Salix* spp.) e l'ontano (*Alnus glutinosa*) migliorano la fertilità del suolo e forniscono materiali.

Gli alberi con radici profonde riducono la concorrenza e migliorano l'uso delle risorse. La gestione integrata dei parassiti (IPM) utilizza strati arborei e piante del sottobosco per attirare i predatori naturali, riducendo gli input chimici alla coltura. Gli alberi autoctoni, come la quercia (*Quercus robur*) e il nocciolo, sostengono la biodiversità fornendo habitat per gli impollinatori e la fauna selvatica. Colture tolleranti all'ombra come il ribes nero (*Ribes nigrum*), l'aronia (*Aronia* spp.), il rabarbaro (*Rheum rhabarbarum*) e le erbe aromatiche diversificano il reddito e migliorano la resilienza.

Il programma forestale irlandese di tipo 8 – Agroforestale promuove la piantumazione di alberi insieme alla produzione alimentare. I terreni ammissibili devono essere di almeno 0,5 ettari, con un minimo di 400 alberi per ettaro. I proprietari terrieri possono ricevere 6.000 euro per ettaro (esclusi le recinzioni) e un pagamento annuale di 829 euro per ettaro per 10 anni, disponibile sia per gli agricoltori che per i non agricoltori. Integrando alberi e colture, gli agricoltori irlandesi possono migliorare la salute del suolo, aumentare la biodiversità e migliorare la sostenibilità a lungo termine.

References

Westaway, S., Kling, C., & Smith, J. (2018). A comparison of the performance of three sward mixtures sown under trees in a silvopoultry system in the UK. *Agroforestry Systems*, 92(4), 1009–1018.

Smith, J., & Wells, A. (2001). *Silvo-Poultry: An Agroforestry System for Organic Chicken Production at Sheepdrove Organic Farm*. The Organic Research Centre.

John Casey

Teagasc – l'Autorità per lo sviluppo agricolo e alimentare, Irlanda

Funded by
the European Union

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione HORIZON EUROPE dell'Unione europea nell'ambito dell'accordo di sovvenzione n. GA 101086563. Le opinioni e i punti di vista espressi sono tuttavia esclusivamente quelli dell'autore/i e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea. Né l'Unione europea né l'autorità concedente possono essere ritenute responsabili.